

УДК 821.512.162

**ОБРАЩЕНИЕ К ПОСЛОВИЦАМ И ПОГОВОРКАМ В ТВОРЧЕСТВЕ
ГУСЕЙНА ДЖАВИДА И АБДУЛХАКА ХАМИДА**

РАДА МАРДАН КЫЗЫ АББАСОВА

научный сотрудник, Институт фольклора НАНА
Баку, Азербайджан

***Аннотация.** В творчестве Гусейна Джавида, одного из наиболее выдающихся представителей азербайджанской романтической литературы XX века, и Абдулхака Хамида, признанного деятеля турецкого романтизма, значительное место занимают народные (фольклорные) выражения, функционирующие в живой разговорной традиции. Романтики по своему художественному мировосприятию, Г. Джавид и А. Хамид проявляли особую чуткость к народному слову и широко использовали в своих произведениях прежде всего пословицы и поговорки.*

Обращение к пословицам и поговоркам служило у обоих авторов средством выразительного обострения речи персонажей, а также способом лаконичного выражения масштабных идей. В творчестве Г. Джавида использование пословиц и поговорок не всегда лежит на поверхности текста, зачастую оно скрыто в его глубинных слоях. Писатель не прибегает к демонстративному, подчеркнуто эксплицитному введению фольклорных формул. Напротив, пословицы и поговорки органически вплетены в художественную ткань произведения, отражаясь в его сущности и внутреннем духовном строе. Они не выделяются как автономные элементы, а сливаются с основным содержанием произведения, созвучно раскрывая его идейную направленность.

В таких произведениях Г. Джавида, как «Губути-Адам», «Шейх Санан», «Топал Теймур», «Сиявуш», «Хайям», «Иблис», «Пророк» и др., наряду с активным использованием фольклора (в частности, пословиц и поговорок), автор создает и собственные афористические изречения, обладающие характером оригинальных пословичных формул.

А. Хамид в произведениях «Сабрю-себат», «Ичли кыз», «Либерте», «Зейнаб», «Хаган» широко прибегает к пословицам и поговоркам. В таких сочинениях, как «Духтери-Хинду», «Эшбер», «Ибн Муса, или Затюль-Джамал», автор формирует собственные афористические выражения, тогда как в произведениях «Макарайи-эшк», «Нестерен», «Сарданапал» он, обращаясь к народно-разговорному стилю, использует значительное количество тюркских пословиц, ритмизованных формул (текерлеме) и каламбурных рифм.

Оба художника слова обращались к языку фольклора как к сокровищнице народной мудрости и одновременно как к источнику художественно-эстетической выразительности и языковой красоты. Для Г. Джавида и А. Хамида общетюркский фольклор выступал не только источником сюжетов и образов, но и хранилищем романтико-художественных идей, связанных с национальными и общечеловеческими мировоззренческими ценностями.

Несмотря на широкое использование народных выражений, оба автора подходили к данному мотиву творчески, в контексте собственной художественной системы, создавая оригинальные пословицы и афоризмы, отражающие индивидуальность их поэтического мышления.

***Ключевые слова:** фольклор, Гусейн Джавид, Абдулхак Хамид, народные выражения, пословица, поговорка, фольклорные истоки, мотив.*

**AN APPEAL TO PROVERBS AND SAYINGS IN THE
WORKS OF HUSEYN JAVID AND ABDULHAK HAMID**

RADA MARDAN KYZY ABBASOVA

Researcher, Institute of Folklore of ANAS

ОФ «Международный научно-исследовательский центр «Endless Light in Science»

Abstract. *In the works of Huseyn Javid – one of the most outstanding representatives of twentieth-century Azerbaijani Romantic literature – and Abdulkhak Hamid, a leading figure of Turkish Romanticism, folk (folkloric) expressions rooted in living colloquial tradition occupy a prominent place. Romantic writers in their artistic worldview, Javid and Hamid were especially sensitive to the language of the people and made wide use in their writings, above all, of proverbs and sayings.*

For both authors, turning to proverbs and sayings served as a means of sharpening the expressiveness of their characters' speech and, at the same time, as a concise vehicle for articulating ideas of large scope. In Javid's oeuvre, the presence of proverbs and sayings is not always evident on the textual surface; it is often embedded in deeper semantic layers. The writer does not rely on overt, demonstratively explicit insertion of folkloric formulas. On the contrary, proverbs and sayings are organically woven into the artistic fabric of the work, reflected in its essence and inner spiritual structure. They do not stand out as autonomous elements, but merge with the main content of the work, resonantly revealing its ideological orientation.

In such works by Javid as Gubuti-Adam, Sheikh Sanan, Topal Teymur, Siyavush, Khayyam, Iblis, Prorok, and others, alongside his active use of folklore (in particular, proverbs and sayings), the author also creates his own aphoristic utterances that function as original proverb-like formulas.

Hamid likewise draws extensively on proverbs and sayings in works such as Sabru-sebat, Ichli kiz, Liberte, Zeynab, and Khagan. In texts like Dukheteri-Khindu, Eshber, and Ibn Musa, ili Zatyul-Jamal, he fashions original aphoristic expressions of his own, whereas in Makerayi-eshk, Nesteren, and Sardanapal, turning to a vernacular, conversational style, he employs a substantial number of Turkic proverbs, rhythmically patterned formulas (tekerleme), and pun-based rhymes.

Both authors approached the language of folklore as a treasury of popular wisdom and, at the same time, as a source of artistic and aesthetic expressiveness and linguistic beauty. For Javid and Hamid, pan-Turkic folklore was not only a repository of plots and imagery, but also a storehouse of Romantic artistic ideas connected with national and universal worldview values.

Despite their extensive use of folk expressions, both writers treated this motif creatively within the framework of their own artistic systems, producing original proverbs and aphorisms that reflect the individuality of their poetic thinking.

Key words: *folklore; Huseyn Javid; Abdulkhak Hamid; folk expressions; proverb; saying; folkloric origins; motif.*

В исследовании проблемы «романтизм и фольклор» особое значение приобретает изучение взаимосвязи романтического типа мышления с языком фольклора, с фондом народных выражений (паремиологическим фондом) живой речи. В целом, согласно одному из ключевых положений структурализма, культура организована в виде первичной и вторичной знаковых систем. Первичной знаковой системой является естественный язык. Совокупность всех прочих знаковых систем образует вторичную знаковую систему [19: 6]. Иными словами, в основании любой культуры лежит структура языка. Все иные уровни культуры – мифология, фольклор, литература, искусство и т. д., организуются в соответствии с этой структурой. В этом контексте становится очевидной особая чувствительность романтиков к языку. Это не случайно, поскольку именно язык предоставляет романтическому сознанию материал для конструирования воображаемого мира; воображение романтиков свободно парит в безграничном пространственно-временном континууме языка. В данном аспекте неслучайно Асиф Гаджылы отмечает, что «в знаковом смысле уровень «языка» прежде всего отыскивается в мифе. Причина этого заключается в том, что миф рассматривается как коллективно-подсознательная и инвариантная структура» [20: 318].

Ключевым моментом в данной мысли является акцент на непосредственной связи языка с мифом. Отсюда следует, что именно язык возносит романтиков на крыльях воображения в мир мифа – источник художественных фантазий и образных видений. Таким образом,

народный язык, язык фольклора составляет один из основных художественно-эстетических источников романтического мышления.

В народном (фольклорном) языке важное место занимают устойчивые выражения: к ним относятся пословицы, поговорки, клятвы, благопожелания, проклятия и др. Известно, что пословицы и поговорки представляют собой совокупность суждений, отражающих знания, умения и жизненный опыт, накопленные народом с древнейших времен. Эти выводы, выработанные историческим опытом, передавались из поколения в поколение, из уст в уста, и дошли до наших дней. Поскольку пословицы и поговорки концентрируют в себе сущностное содержание знаний, навыков и жизненных наблюдений, охватывающих все этапы человеческой жизни, они неизменно сохраняют свою актуальность как жанр. Сейфеддин Рзасой отмечает, что «пословицы во всех типах этнической культуры на протяжении всей истории выполняли единую и неизменную функцию – служить средством передачи и сохранения опыта и знания» [18: 3].

Паша Эфендиев, характеризуя пословицы и поговорки, подчеркивает: «Пословицы и поговорки – один из жанров, теснейшим образом связанных с жизнью и бытом народа, с его трудовой деятельностью; по форме они кратки, но по смыслу чрезвычайно емки. В пословицах и поговорках обобщается народная мудрость, народный разум, результаты многовековых испытаний и жизненного опыта» [7: 109].

Пословицы и поговорки, отражающие знания и жизненный опыт, связанные с человеческим существованием, привлекают внимание глубиной своего смыслового и содержательного наполнения. По богатству заключенных в них смысловых оттенков и философской насыщенности они нередко сопоставлялись даже с аятами священной книги Корана. Как отмечает С. Рзасой: «Функция, которую пословицы во все времена выполняли в азербайджанском этнокосмическом бытии, в огузо-исламскую эпоху еще более функционализируется в национальном мышлении посредством постулата: “Слово отцов не входит в Коран, но рядом с Кораном сияет светом”» [18: 3].

Мамедвали Гамарли, издавший в 1899 году сборник, включавший 750 пословиц, писал: «В мире для человека нет большего наследия или достояния, чем “слово”. Ибо имущество и собственность могут погибнуть и исчезнуть, но слово остается. Так и слова древних мудрецов и поэтов донныне живы; и для человека нет иного богатства более благотворного и полезного, чем слово» [2: 24].

М. Гамарли, высоко оценивая значение пословиц как носителей духовного мира народа, его нравственности, знаний и жизненного опыта, ставил их выше любого материального богатства. Он подчеркивал, что пословицы и поговорки неизменно освещают жизненный путь человека, а в трудные минуты, в ситуации испытаний, служат одним из наиболее верных ориентиров, указывающих выход.

Пословицы и поговорки сопровождают человека с глубокой древности. Являясь неотъемлемой частью устного народного творчества, они продолжают самостоятельное существование в живой речи, в языковом употреблении, сохраняя постоянную актуальность в репертуаре устной традиции, и вместе с тем дошли до нашего времени в составе многих письменных текстов. Уже в языке древнего литературного памятника с более чем 1300-летней историей – эпоса «Китаби-Деде Горгуд», мы встречаем пословицы и поговорки. Например: «Зола не станет холмом, старый враг не станет другом»; «Душа, покинувшая тело, не возвращается»; «Из старого хлопка не получится ткани»; «Что сделает сын, если отец умер и не оставил имущества; и какая польза от отцовского богатства, если нет собственного достатка» и др. [16: 172-173].

Мудрость и глубина этих и многих других пословиц и поговорок, содержащихся в великом памятнике, вобравшем в себя всю предшествующую историю национально-духовных ценностей народа – эпосе «Китаби-Деде Горгуд», на протяжении веков продолжали жить в фольклорной памяти, в языке и сознании народа. Это закономерно. Памятник «Деде Горгуд»

является сокровищницей народной мудрости и словесной памяти. Эта память не утрачена, она дошла до наших дней, сохранив свою духовную и культурную значимость.

Например:

В народной памяти:

«Кого не согнул Аллах, того раб согнуть не сможет» [5: 36].

«Свечу, зажженную истиной, нельзя погасить» [5: 202].

У Ашуга Алескера:

«Возвышенное величием не падет от насилия,
Светильник, возгоревшийся от истины, от ветра не угаснет» [8: 186].

В народной памяти:

«Ива плода не приносит» [5: 365].

У Аббаса Туфарганлы:

«Пусть юлгун взбурлит – пена маслом не станет,»
Пусть ива даст плод – садом она не станет...» [7: 291].

В народной памяти:

«Да не сделает Аллах правый глаз зависимым от левого» [21].

У Деллека Мурада:

«Поэт скажет все, что имеет в слове,
Если не все – пусть хотя бы половину,
Пусть даже останется один из моих глаз,
Но не делай этот глаз зависимым от другого!» [3: 203].

Пословицы и поговорки широко использовались и в письменной литературе. Выдающиеся представители отечественной словесности – писатели и поэты – в своем творчестве нередко обращались к пословичному фонду, преследуя прежде всего цель усилить смысловую выразительность и придать мысли особую убедительность. «Они (писатели и поэты – Р. А.) всегда пользовались пословицами и поговорками, чтобы заставить персонажей говорить остро, выразить крупные идеи краткими словами» [7: 120].

Выдающийся драматург Наджаф-бек Везиров нередко давал своим драматическим произведениям названия, восходящие к пословицам и поговоркам. Например: «Камень, брошенный из-за спины, попадает в пятку», «Из дождя вышли, под ливень попали», «Что посеешь, то и пожнешь», «Позднее раскаяние пользы не принесет» и др. Автор полагал, что весь идейно-смысловой груз этих произведений уже заключен в пословицах и поговорках, избранных в качестве их названий. На наш взгляд, в своих выводах писатель не ошибался.

Представители литературного направления романтизма также по мере необходимости обращались в своем творчестве к образцам устного народного творчества. Более того, в ряде исследований высказывалось мнение, что именно романтики – в большей степени, чем представители реалистического направления, – активно использовали в своих произведениях фольклорные образцы. По мнению К. Алиева, между фольклористическими воззрениями реалистических и романтических художников существуют заметные различия. Несомненно, эти различия обусловлены их идейными установками. Это закономерно, поскольку между реалистами, стремившимися отражать в произведениях жизненную правду, и романтиками, отдававшими предпочтение идеалу, мечте и художественному устремлению, существует различие в методе; соответственно, различным оказывается и их отношение к фольклору. «Во всяком случае, азербайджанские романтики оценивали фольклорные образцы прежде всего как носителей национального содержания и народной сущности и именно по этому признаку отдавали им предпочтение» [8: 42].

К. Алиев, глубоко и всесторонне исследовавший творчество Г. Джавида, приходит к выводу, что в романтической художественной мысли использование пословиц нередко обнаруживается не в явном, поверхностном слое текста, а в его более глубоких пластах. По мнению ученого, в отличие от реалистов романтики не вводят пословицы в подчеркнuto рельефной, демонстративной форме; и в творчестве Г. Джавида пословицы также проявляются

в сущности и «духе» художественного текста: «Такие фольклорные изречения, как «Проклятие слепому шайтану», «Любовь слепа», «Слово острее меча», «Рана от меча заживет, рана от слова нет», «Горбатого могила исправит», в творчестве Г. Джавида не являются пословицами и выражениями, употребленными в произвольном, случайном смысле. На все это следует смотреть как на общие пласты художественного мышления, присущие и фольклору, и романтизму» [8: 141-148].

Отсюда становится ясно, что в творчестве Г. Джавида пословицы и поговорки в большей степени «вплавлены» в произведение, органически смешаны с ним и звучат в унисон с его основным содержанием. Иными словами, содержание произведения в целом, либо отдельных его смысловых узлов нередко оказывается тождественным по своей сути тем или иным пословицам и поговоркам.

Одним из примечательных моментов является и то, что Г. Джавид, с одной стороны, порой как бы «растворяет» в ткани собственного текста народную мудрость, выраженную в пословицах и поговорках, а с другой, нередко создает и оригинальные афоризмы, опираясь на ту смысловую и информационную нагрузку, которую несут эти фольклорные формулы. Таким образом, как видно, в джавидовском наследии мы наблюдаем как прямое использование пословиц и поговорок, так и их опосредованное творческое освоение. Например, пословица «Где единство — там и жизнь» [5: 88] получает у художника слова следующее воплощение:

«Тебя если что-то и спасет, то спасет единство,

Ибо жизнь, конечно же, лишь в единстве!..» [6: 67]

В этом аспекте смысловой основой строк поэта «Никогда не видел я розы без шипов, света – без мрака; // И каждое свидание неизменно преследует разлука» [6: 82] выступают пословицы «Не бывает розы без шипов» и «У всякой тьмы есть своя светлая пора» [5: 197-215]. В основе строки «Есть пословица: “Сокол пылью не покроется!”» [6: 89] лежит пословица «Сокол пылью не покроется!» [5: 386]. Строки «Овцу, что отбилась от стада, // Волк растерзает – стоит лишь увидеть это» [6: 66] восходят к пословице «Овцу, отбившуюся от стада, съест волк» [5: 373]. В строках «Кто сегодня смеется – завтра заплачет, не гордись, подумай! // Подумай и будь мягок! Не обижай и не ломай никого!» [6: 77] прослеживается пословица «У этого смеха будет и плач» [5: 95]. Строка «Ради приобретения знания, ради добродетели трудись, старайся...» [6: 50] опирается на пословицы «Знание добывается трудом» и «Знание приобретается не деньгами, а старанием» [5: 156]. В основе строк «Поверь, одно горькое слово, один взгляд, одна тонкая усмешка // Терзают, ранят скорбящее, лихорадочно бьющееся сердце. // И даже если сердце утешится – не обманывайся, оно обижено, оскорблено, // И не заживет: годы пройдут, а боль все будет ныть» [6: 77] лежат пословицы «Рана от меча заживет, рана от языка не заживет» [22] и «Рана от меча заживает, рана от языка не заживает» [5: 283]. Строки «Не жди ни от кого помощи; // Надейся лишь на самого себя!» [6: 53] соотносятся с пословицей «Каждый человек должен думать о себе» [5: 208]. В строках «“Знание, учение” – это такая бездна, // У которой нет предела, нет дна...» [6: 51] обнаруживается связь с пословицей «Учиться, что иглой колодец копать» [5: 156]. Строка «Для девушки украшение – лишь знание и чистота» [6: 58] восходит к пословице «Знание – украшение человека» [5: 77]. Строки «Обещаний сладких, данных в объятиях, так много - // Но не верь! Ложь... Нет, для слабого нет правды! // Не верь! Для бессильного нет права, не верь, нет! // В мире и право, и истина – все есть сила!» [6: 64] опираются на пословицы «Перед сильным слабый виноват», «Сильный не бывает виноват», «Право – это сила, сила – это право!» [5: 196–202]. Строки «Если есть в мире вечное богатство – это любовь; // Кто не любил и не был любим, тот не будет счастлив в жизни» [6: 75] соотносятся с пословицей «Юноша, не обнявший девушку и не оседлавший жеребца, не познает радости молодости» [13: 287]. Наконец, строка «Не запоет соловей, если не увидит розы в саду» [6: 147] восходит к пословицам «Соловью милее куст под открытым небом, чем золотая клетка» и «Соловей любит розу, человек – родину» [5: 98].

Если внимательно рассмотреть все приведенные примеры, становится очевидным, насколько глубоко Г. Джавид был знаком с миром народной мудрости и как творчески он использовал заключенные в ней мыслительные и нравственно-философские смыслы. Разумеется, в основе обращения художника к этим народным изречениям лежит прежде всего стремление усилить смысловую выразительность. Иначе говоря, в тех же целях, в каких обычный человек прибегает в своей речи к пословицам и поговоркам, к ним обращался и Г. Джавид. Люди используют пословицы и поговорки для того, чтобы усилить собственную мысль, точнее и более емко донести смысл того, что хотят сказать. Однако Г. Джавид, обладая грандиозным природным дарованием и глубокой философско-художественной мыслью, не ограничивался простым употреблением пословичных формул: опираясь на них, он сумел создавать исключительно глубокие философско-поэтические картины. В этом отношении особенно выделяются два аспекта его обращения к народным выражениям:

Во-первых, использование в целях усиления мысли:

Для Джавида пословицы и поговорки были прежде всего миром мудрости, источником жизненного знания. Он прекрасно понимал, что в них выражен опыт народа, пришедший из глубин веков.

Во-вторых, использование языково-стилистической красоты народных изречений:

Как поэта Джавида восхищала художественная формальная красота азербайджанских пословиц и поговорок и вообще устойчивых выражений: благозвучие слоговой организации, гармония построения строк, речевая плавность. Поэтому, вводя эти выражения в собственные тексты, он силой своего мощного поэтического дарования еще более оттачивал их формально-эстетическую сторону, придавая им новое, своеобразное художественное звучание.

Одним из примечательных моментов в творчестве Г. Джавида является и то, что, питаясь народной словесностью и ее мудростью, поэт сам также проявлял склонность к созданию афоризмов:

«Мир словно нежная красавица, и суждена она лишь мужам достойным» [6: 94].

«Свобода столь жеманная беда, и столь величественна она,

Что никому не улыбнется эта кокетка, пока не прольется кровь» [6: 95].

«Говорят – и слов не разберешь,

Смотрят – но не видят их глаза» [6: 101].

«По-моему, счастливей всех людей лишь

Тот, кто ощущает радость “сохранять жизнь”» [6: 224].

«Кто, извергая злобу сердцем, на лице смеется,

Страшнее он становится собак» [6: 229].

«Лицом красавих и красовых словом много;

А вот прекрасных сущностью так мало, может, вовсе нет...

Высочайшая черта красоты, по-моему, такова:

Тонкость духа, царство мысли и ума...» [6: 233].

«Есть смерть – ценнее самой жизни,

Есть жизнь – ядовитее, чем смерть» [6: 240].

«Стань героем, презирающим свое низменное «я»,

Стань человеком, что ради истины способен всем на жертвы!» [6: 241].

«Ты счастлив, если труд, что вынес ты,

Подарит миру на заглядение цветы» [6: 241].

«Порыв прекрасней тишины, улыбка лучше стона;

Солнце удачливей тени... стремись и к свету поспеши!» [6: 224].

«Страх – коварная болезнь: медленно-медленно убивает;

Лишь борьба озаряет безрадостную жизнь улыбкой» [6: 244].

Рассматривая эти афоризмы, невозможно не увидеть, что они эстетичны как по смыслу, так и по форме. Художественная притягательность, присущая творчеству Джавида, его умение облекать мысль в выразительную, эстетически совершенную форму ярко проявляются и в

данных изречениях. Здесь мы наблюдаем характерную для дарования Джавида поэтико-философскую гармонию смысла и формы. Именно эта гармония и возвела соответствующие строки и бейты до уровня афоризма. Иначе и быть не могло, поскольку, как пишет А. Федоров, афоризм – это «обобщенная, глубокая мысль конкретного автора, представленная в краткой, отшлифованной форме и отличающаяся выразительностью и неожиданностью суждения» [9: 23]. Э. Мирехмедов также характеризует афоризмы как «изречение, которое в сжатой и точной форме выражает обобщенную, завершенную мысль и может самостоятельным образом жить в языке» [17: 19]. В этом смысле в приведенных выше афористических высказываниях Г. Джавида воплотились краткие, отточенные, выразительные, цельные и точные идеи.

Однако главным, что привлекает внимание, является созвучие этих изречений духовному миру народа, нации, этноса, к которому принадлежал Джавид. Иными словами, данные калам, отражая индивидуальный жизненный опыт автора, одновременно выражают и коллективный опыт народа; тем самым они обращают на себя внимание и как индивидуально-авторский уровень выражения народной сокровищницы мудрости.

В творчестве Г. Джавида, в том числе и в его афористическом письме, наблюдается также усвоение художественных импульсов, исходивших от видных представителей турецкой литературной среды. Например:

Т. Фикрет:

«Одна истина: истину приковывает цепь,
Одно красноречие: красноречие – меч.
Самая явная мудрость – у злодея,
О, явная мудрость: кто не давит – того раздавят!» [1: 240]

Г. Джавид:

«Иначе – к чему стенания и плач?
Есть одна истина: “Кто не давит – того раздавят!..”» [6: 88]

Эмин Абид по этому поводу пишет: «Искусство Джавида – это искусство, ученически следующее искусству Тевфика Фикрета... Философские знания, которые он заимствовал, он осветил (интерпретировал) сквозь призму пессимистических взглядов на жизнь Тевфика Фикрета, сформировавшихся под влиянием французской литературы. Во всех его текстах заметны следы этого восприятия... Однако источником вдохновения для него был не только Фикрет: иногда ему служили вдохновляющим началом и произведения Абдулхака Хамида. Антивоенная тема пьесы «Иблис» уже сорок лет назад была обобщена великим Хамидом в одном бейте:

«Если бы они были освобождены от похода (войны),
Из одного воина вышла бы целая армия» («Эшбер») [1: 246].

Одной из сходных черт творчества А. Хамида и Г. Джавида является то, что оба они питались национальными истоками устного народного творчества. Это «прорастание» из народной почвы проявлялось в разных структурных слоях фольклора – на уровне жанра, сюжета и мотива. В то же время заметно и освоение пословиц и поговорок – жемчужин и мудрости устной традиции, на уровне афоризмов.

Так, в стихотворении «В Баку» Г. Джавид даже специально отметил афоризм, заимствованный им из стихотворения А. Хамида «Хаджле»:

Г. Джавид:

«В мире мечты человек всегда ищет счастья,
Но лик истины не улыбается – он плачет» [6: 39].

А. Хамид:

«Порой утешение человеку приходит из мечты,
Но истина исполнена скорби – ее лицо не смеется» [23].

В этом смысле можно говорить и о влиянии Абдулхака Хамида на Г. Джавида и в данном направлении.

В целом, несмотря на то что Абдулхак Хамид справедливо считается одним из виднейших представителей литературы эпохи Танзимата, в своем творчестве он неизменно широко обращался к образцам устного народного творчества, в том числе к пословицам и поговоркам.

В одном из своих воспоминаний А. Хамид отмечает, что после прочтения его первого произведения «Маджерайи-эшг» Ахмед Вефик-паша посоветовал ему написать сочинение, отражающее национальную специфику. «Я написал «Сябру-Сябат». Когда же произведение было завершено, он, прочитав его, рассмеялся и совершенно справедливо заметил: “Я ведь просил тебя написать не трактат (рисале)”» [14: 85].

Таким образом, из приведенной цитаты становится ясно, что именно в произведении «Сябру-Себат» А. Хамид в наибольшей степени использовал многочисленные пословицы и поговорки. Как пишет Саим Сакоглу: «В произведении приведено 70 турецких пословиц, 121 устойчивое выражение и 15 французских пословиц» [15: 231].

В «Сябру-Себат» А. Хамид настолько активно использует пословицы и поговорки, что некоторые диалоги между персонажами напоминают своеобразное состязание, состоящее почти исключительно из пословичных формул:

«Мехмет-ага: Не печалься, сынок. Не печалься... Мутная вода не прояснится, пока не взбаламутится. После зимы приходит весна. Если гора не идет, идет дервиш, так что терпи. Что суждено, то и окажется в твоей ложке. Терпением и незрелый виноград станет халвой, а лист тутовника – атласом. В спешное дело вмешивается шайтан. Разлука заканчивается встречей. Кто терпит тяготы – обретает покой. Сделать лишение своим наслаждением, вот в чем искусство мира...»

«Мюним-эфенди: На нем и штанов нет, а он базилик на голову хочет! Удивляюсь я таким людям: в кармане нет денег на хлеб, а он все равно в кабаках ночует; одного слугу наймет – жалованье платить не может, а еще двух собираются взять. На свое положение не смотрит, а хочет подражать тем, кто выше его. Что сказать? Ты ведь постоянно приходишь ко мне и жалуешься на нужду, говоришь, что хлеба найти не можешь; а теперь еще и ребенка растить собираешься?»

Эсадуллах-деде: Отец может прокормить девятерых сыновей, а девять сыновей одного отца прокормить не могут, так говорят, султан мой».

В «Сябру-Себат» А. Хамид использует, в частности, следующие пословицы:

«Позднее раскаяние пользы не приносит» [10: 28].

«Дающая рука беды не видит. От дележа добро не убывает» [10: 31].

«Что даешь своей рукой, то уйдет с тобой» [10: 31].

«Пусть даром, да хоть деготь» [10: 32].

«Лишнее добро глаза не выколет» [10: 32].

«Кто отдает свое, не стыдится» [10: 32].

«Состарившийся волк становится посмешищем для собак» [10: 32].

«Богомолье невежды – посмешище шайтана» [10: 32].

«У медведя сорок рассказов, и все про дикую грушу» [10: 32].

«Лучше уж хоть что-то, чем совсем ничего» [10: 33].

«Я и шайтану обувь надену задом наперед» [10: 33].

«Дать тебе твою обувь в руки» [10: 33].

«Не гони подлеца, сделаешь его храбрецом» [10: 33].

«Пусть поймет тот, кто разумен» [10: 34].

«Рукой взмахну – пятьдесят, головой качну — с косами» [10: 36].

«Откуда не ждешь, оттуда и лиса выйдет» [10: 38].

В «Сябру-Себат», следуя рекомендациям Ахмеда Вефика-паши, Абдулхак Хамид фактически превратил произведение в своего рода «книжицу», составленную из пословиц и поговорок; однако в «Ичли кыз» он избирает сравнительно более уравновешенный

(гармоничный) способ их использования. Здесь автор стремится вводить пословицы и поговорки к месту и в меру. В «Ичли кыз» употреблены 22 пословицы и 22 поговорки [4: 44].

В «Ичли кыз» А. Хамид использует, например, следующие пословицы:

«Глаз видит, сердце желает» [10: 88].

«Много проживший многого не знает; много странствующий много знает» [10: 89].

«Лучше лиса в пути, чем лев на месте» [10: 89].

«Ливневый дождь быстро проходит» [10: 90].

«Аллах помощник тому, кто женится и кто дом строит» [10: 91].

«Пока солнце не взошло, многое может родиться» [10: 91].

«Основа всякого дела – здоровье» [10: 91].

«То, чего не увидишь во сне, увидишь наяву» [10: 91].

«Желай добра своему делу, и добро придет к тебе» [10: 91].

В творчестве Абдулхака Хамида, наряду с обращением к народной словесности, к пословицам и поговоркам, наблюдается и тенденция к индивидуальному, самобытному созданию афористических высказываний.

В произведении «Духтери-Хинди»:

«Женщина, не исправившаяся посредством учения, не изменится и посредством увещеваний» [11: 172].

В произведении «Эшбер»:

«Побежденный на этом пути считается победителем» [12: 156].

«Историю пишу я, но создаете ее вы» [12: 162].

«Победа или ничто!» [12: 63].

В произведении «Ибн Муса, или Затюль-Джамал»:

«Жизнь человека, которая после ее завершения кажется очень короткой, в процессе ее течения представляется весьма долгой. Если вы не будете дурными людьми, проживете хорошо» [13: 64–65].

«Основание брака должно быть прочным, чтобы он не разрушился легко» [13: 96].

«Государства подобны женскому сердцу: завоевать их легко, но управлять ими трудно» [13: 118].

«Слабые наблюдают за событиями, сильные же создают их» [5: 136].

В произведении «Либерте»:

«Пока не истек – тяжел, в процессе – долог, после завершения – краток!» [10: 240].

В произведении «Финтен»:

«Красота подобна звезде: ее возвышенность раскрывается лишь при созерцании издалека» [11: 311].

Как видно, пословицы и поговорки, прошедшие сквозь испытание временем и доставшиеся нам в наследство от предков, дошли до наших дней не только в устной форме, передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение. Они нашли отражение и в различных письменных источниках, в том числе в творчестве выдающихся писателей. Авторы нередко обращались к пословицам и поговоркам, стремясь придать художественному тексту большую выразительность и смысловую насыщенность. Пословичный фонд получил отражение и в творчестве представителей романтического направления, как Г. Джавида, так и А. Хамида. Общим для обоих писателей является то, что, наряду с использованием пословиц и поговорок как образцов народной словесности, они проявляли склонность и к созданию собственных афоризмов.

Анализ творчества обоих художников с точки зрения сокровищницы народных выражений позволяет прийти к следующим выводам:

а) И Г. Джавид, и А. Хамид отличались особой чувствительностью к народным изречениям, широко обращались прежде всего к пословицам и поговоркам. С одной стороны, это объясняется их тесной связью с миром народного мышления; с другой, тем, что оба были мыслителями-художниками, обладавшими способностью проникать в поэтическую глубину

народного сознания. И Джавид, и Хамид видели в этих изречениях духовно-философское выражение всей истории общетюркского этноса и через них обретали возможность прикоснуться к сокровищнице тюркской мудрости.

б) В творчестве как Г. Джавида, так и А. Хамида пословицы и поговорки не выступают в качестве механически включенных цитат, а органично вплетаются в художественную ткань произведений. Они либо усиливают авторскую мысль, либо становятся смысловой основой отдельных фрагментов текста, либо преобразуются в индивидуально-авторские афористические формулы. Таким образом, фольклорный элемент у обоих художников функционирует не как внешнее украшение, а как внутренний структурообразующий компонент художественного мира.

в) Обращение к пословичному фонду обусловлено не только стремлением к национальной самобытности, но и философской направленностью их художественного мышления. Пословицы и поговорки, концентрирующие в себе многовековой опыт народа, становятся для писателей формой выражения универсальных, общечеловеческих идей. В этом контексте фольклор выступает как носитель не только национальной, но и общетюркской, а в ряде случаев и общечеловеческой духовной традиции.

г) Наряду с использованием народных изречений, оба автора проявляют тенденцию к созданию собственных афоризмов. Эти афористические формулы, с одной стороны, опираются на традицию народной мудрости, а с другой, отражают индивидуальное философско-эстетическое мировосприятие писателей. В результате возникает своеобразный синтез коллективного и индивидуального начала, где личный художественный опыт обретает масштаб народного обобщения. Таким образом, анализ творчества Г. Джавида и А. Хамида в аспекте использования пословиц и поговорок позволяет утверждать, что фольклорный язык выступает важнейшим художественно-эстетическим источником их произведений. Через обращение к народной мудрости оба писателя не только укрепляют выразительность и идейную насыщенность своих текстов, но и подтверждают преемственность национальной духовной традиции, раскрывая ее философскую глубину в рамках романтического художественного мировидения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abid (Əhmədov), Ə. Azəri ədəbiyyatı tarixi / Ə.Abid (Əhmədov). – Bakı: Elm və təhsil, – 2020, – 303 s.
2. Atalar sözü / Tərtib edəni: Məmmədveli Qəmərli.–Bakı:–Səda,–2003, – 56 s.
3. Azərbaycan məhəbbət dastanları / Tərtib edənlər: M.Təhmasib, T.Fərzəliyev, İ.Abbasov, N.Seyidov. – Bakı: Elm, – 1979, – 504 s.
4. Akıncı, G. Abdülhak Hamit Tarhan. Hayatı, eserləri və sanati / G.Akıncı. – Ankara: Ankara Universitesi DTCF Yayınları, –1954,–473 s.
5. Atalar sözü / Tərtib edəni və ön sözün müəllifi M.Yaqubqızı. – Bakı: Nurlan, – 2013, – 476 s.
6. Cavid, H. Əsərləri [5 cildə] / H.Cavid. –Bakı: Elm, – 2007, – Cild 1.– 300 s.
7. Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı (Ali məktəb üçün dərslik) / P.Əfəndiyev. – Bakı: Elm və təhsil, – 2013, – 600 s.
8. Əliyev, K. Romantizm və folklor/ K.Əliyev. – Bakı: Elm, –2006, – 160 s.
9. Федеров, А. Очерк «Афоризм» / Словарь литературоведческих терминов. – Москва: Просвещение, – 1974, – с. 23-24
10. Hamid Tarhan, A. Tiyatroları-1 (Sabr-u Sebat, İçli Kız, Liberte, Yadigâr-ı Harb). Hazırlayan İnci Enginün / A.Hamid Tarhan. – İstanbul: Dergâh Yayınları, – 1998, – 336 s.
11. Hamid Tarhan, A. Tiyatroları-3. Hazırlayan İnci Enginün / A.Hamid Tarhan. – İstanbul: Dergâh Yayınları, – 1998, – 380 s.
12. Hamid Tarhan, A. Tiyatroları-4 / A.Hamid Tarhan. – İstanbul: Dergâh Yayınları, – 2000, – 268 s.
13. Hamid Tarhan, A. Tiyatroları-5 / A.Hamid Tarhan. – İstanbul: Dergâh Yayınları, – 2002, – 334 s.
14. Hamid Tarhan, A. Abdülhak Hâmid'in Hatıraları. Hazırlayan İnci Enginün / A.Hamid Tarhan.– İstanbul: Dergâh Yayınları, – 1994, – 382 s.
15. Sakaoğlu, S. Abdülhak Hamidin “Sabr u Sebat” Adlı Eserinde Atasözleri ve Deyimler / Mehmet Kaplan'a Armağan. – İstanbul: – Dergah Yayınları, – 1984, – 412 s.
16. Kitabı-Dədə Qorqud. Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər / – Bakı: Öndər nəşriyyatı, – 2004, – 376 s.
17. Mirəhmədov, Ə. Ədəbşünaslıq terminləri lüğəti / Ə.Mirəhmədov. – Bakı: Maarif, – 1988, – 268 s.
18. Rzasoy, S. Milli paremioloji fondun yeni təqdimat səviyyəsi (ön söz) / Atalar sözü. Tərtib edəni və ön sözün müəllifi M.Yaqubqızı. – Bakı: Nurlan, – 2013, – s. 3-7
19. Труды по знаковым системам // Тарту: – Вып. 2, – 1965, – 411 с.
20. XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi. Xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar (dərs vəsaiti) / Tərtib və tərcümə edəni, ön söz, şərhlər və qeydlərin müəllifi: Asif Hacılı. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, – 2018, – 340 s.
21. <https://www.dersimiz.com/atasozleri-sozlugu/allah-sag-gozu-sol-goze-muhtac-etmesin-atasozu-3351>
22. <https://www.sozler.im/q3GKV/qilinc-yarasi-sagalar-dil-yarasi-sagalmaz>
23. <https://www.liseedebiyat.com/rler/98-abdulkhak-hamd-tarhan/4009-hacle.html>